

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета

Мухаммадиева Севара Мухаммадиевна

соискатель, врач акушер-гинеколог Джизакского филиала Республиканского специализированного научно-практического центра здоровья матери и ребенка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440608>

Аннотация. Апикальный пролапс гениталий является одной из наиболее сложных форм опущения тазовых органов, требующей точной диагностики и рационального выбора хирургической тактики. Цель обзора — систематизировать существующие классификационные системы (POP-Q, Baden–Walker, DeLancey) и современные подходы к хирургической коррекции апикального пролапса, включая лапароскопические и влагалищные методики, с учётом международных рекомендаций (ACOG, AUGS, FIGO). В статье представлены современные принципы оценки степени пролапса, сравнительная характеристика основных хирургических методик, а также тенденции развития реконструктивной хирургии тазового дна.

Ключевые слова: апикальный пролапс, пролапс тазовых органов, классификация POP-Q, сакроспинальная фиксация, промонтафиксация, лапароскопическая хирургия, тазовое дно.

Введение. Апикальный пролапс гениталий (АПГ) — смещение купола влагалища или тела матки ниже физиологического уровня, являющееся следствием несостоятельности связочного аппарата тазового дна. Проблема остаётся актуальной из-за высокой распространённости (до 40 % женщин старше 50 лет) и риска рецидива после хирургического лечения [3]. Современная диагностика и выбор метода коррекции основываются на стандартизированных системах классификации, среди которых наибольшее распространение получили POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification System), Baden–Walker и анатомо-функциональная схема DeLancey. В рекомендациях **AUGS (2020)** и **FIGO (2022)** подчёркивается необходимость объективной оценки степени пролапса для унификации клинических данных, проведения сравнительных исследований и выбора оптимальной хирургической тактики [1, 5].

Материалы и методы. Обзор основан на анализе публикаций, представленных в базах PubMed, Scopus, Cochrane Library и eLIBRARY за 2010–2024 гг. Включены руководства профессиональных сообществ (ACOG, AUGS, FIGO), метаанализы и оригинальные статьи, посвящённые анатомической классификации пролапса и результатам хирургического лечения апикальных форм. Критериями включения являлись: наличие данных о применении классификаций POP-Q, Baden–Walker и DeLancey, результаты лапароскопических и влагалищных реконструкций, анализ рецидивов и функциональных исходов.

Результаты. Эволюция классификационных подходов отражает стремление объединить анатомическую точность и клиническую воспроизводимость.

1. Система Baden–Walker (1972) Является одной из первых шкал, основанных на клинической оценке степени опущения относительно гимена. Пролапс делится на 4 стадии от I (минимальное опущение) до IV (полное выпадение). Несмотря на простоту,

система имеет субъективный характер и не учитывает апикальный компонент отдельно [8].

2. Система POP-Q (1996) Принята Международным обществом по недержанию мочи (ICS). POP-Q основана на шеститочечных измерениях влагалищных стенок относительно гимена (Aa, Ba, Ap, Bp, C, D) и длине влагалища. Это наиболее точная и воспроизводимая система, рекомендованная AUGS и FIGO [5, 7]. Для апикального пролапса решающими являются параметры C и D, отражающие положение шейки матки или купола влагалища.

3. Модель DeLancey (1992) Представляет анатомо-функциональный подход, выделяющий три уровня опор тазового дна: – уровень I — апикальная поддержка (uterosacral и cardinal ligaments);

– уровень II — поддержка средней трети влагалища;

– уровень III — дистальный отдел (перинеум, влагалищное отверстие).

Согласно DeLancey, нарушение уровня I — основной механизм апикального пролапса [2].

Комбинированное использование POP-Q и DeLancey позволяет оценить не только степень пролапса, но и патогенетический уровень поражения, что важно при выборе хирургической коррекции.

Современные подходы к хирургическому лечению апикального пролапса

Хирургическое лечение направлено на восстановление анатомической поддержки и функционального состояния тазового дна с минимальным риском рецидива, и осложнений.

1. Лапароскопические методы

Наиболее распространённой методикой является лапароскопическая промонтофиксация — фиксация купола влагалища или шейки матки к крестцовому промонториуму синтетической сеткой. Согласно данным Maher et al. (2022), данный метод обеспечивает анатомическую эффективность > 90 % и низкую частоту эрозий (1–2 %) [6]. Преимущества: анатомическая точность, долговечность, восстановление физиологической оси влагалища. Недостатки: высокая техническая сложность, риск повреждения сосудов таза.

2. Влагалищные реконструктивные операции

В этой группе выделяют сакроспинальную фиксацию (SSF), илококцигеальную фиксацию и вагинальные гистеропексии. Передняя билатеральная сакроспинальная фиксация, предложенная Поповым А.А. и Гаджиевой С.А. (2024), демонстрирует анатомическую успешность 92–95 % и сохранение нормальной длины влагалища [9]. По данным ACOG (2019), влагалищные техники предпочтительны для пожилых и соматически отягощённых пациенток, тогда как лапароскопические методы — для активных женщин репродуктивного возраста [3].

3. Использование сетчатых имплантатов

В последние годы внимание уделяется ограничению применения сетчатых материалов. Рекомендации FDA (2021) и FIGO (2022) рекомендуют использовать сетки только при рецидивных формах и при недостаточности собственных тканей [5, 6]. Развиваются органосохраняющие техники, использующие аутологичные материалы (фасцию прямой мышцы живота, аллогенные коллагеновые ленты).

4. Комбинированные подходы и персонализация лечения

Современные тенденции направлены на комбинирование методов и индивидуальный подбор хирургической тактики с учётом возраста, паритета, состояния связочного аппарата и сопутствующих заболеваний. AUGS (2020) подчёркивает значение мультидисциплинарного подхода и последующей реабилитации [1, 5].

Обсуждение. Классификация пролапса является основой для стандартизации диагностики, ведения и научных исследований. POP-Q остаётся наиболее точной системой, позволяющей объективно оценить апикальный компонент и сравнивать результаты операций между клиниками. Выбор хирургической методики определяется анатомическим уровнем поражения, стадией пролапса и общим состоянием пациентки. Лапароскопическая промонтофиксация признана «золотым стандартом» у женщин с сохранённым репродуктивным потенциалом, в то время как влагалищные операции, включая сакроспинальную фиксацию, сохраняют значение как менее инвазивные альтернативы при высокой хирургической нагрузке. Современные рекомендации ACOG, AUGS и FIGO подчёркивают необходимость отказа от рутинного использования синтетических сеток, переход к органосохраняющим техникам и расширение показаний для лапароскопических и робот-ассистированных операций.

Заключение. Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению апикального пролапса базируются на стандартизированной оценке степени опущения по системе POP-Q и анатомо-функциональной модели DeLancey. Наиболее эффективными методами коррекции признаны лапароскопическая промонтофиксация и передняя билатеральная сакроспинальная фиксация, демонстрирующие высокие показатели анатомического успеха и качества жизни. Будущие исследования должны быть направлены на индивидуализацию хирургической тактики, внедрение малоинвазивных технологий и оптимизацию послеоперационной реабилитации в соответствии с международными стандартами ACOG, AUGS и FIGO.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. American Urogynecologic Society (AUGS). Guidelines for the Evaluation and Management of Pelvic Organ Prolapse. – 2020.
2. DeLancey J. O. Structural support of the pelvic organs // Am J Obstet Gynecol. – 1992. – Vol. 166. – P. 852–860.
3. Practice Bulletin No. 214: Pelvic Organ Prolapse. – Obstetrics & Gynecology (ACOG). – 2019. – Vol. 134. – P. e126–e142.
4. International Continence Society. Standardization of Terminology for Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q). – 1996. – P. 1–15.
5. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Global Standards for Pelvic Floor Surgery. – 2022.
6. Maher C. F., Feiner B., Baessler K. Surgical management of apical vaginal prolapse: An updated systematic review // Cochrane Database Syst Rev. – 2022. – Issue 4. – CD004014.
7. Miedel A., Tegerstedt G. An evaluation of the POP-Q system in clinical practice. // Int Urogynecol J. – 2017. – Vol. 28. – P. 1207–1215.
8. Baden W. F., Walker T. A. Clinical grading of pelvic organ prolapse. – Obstet Gynecol. –

1972. – Vol. 39. – P. 39–45.

9. Попов А. А., Гаджиева С. А. Применение передней билатеральной сакроспинальной фиксации в лечении апикального пролапса гениталий // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2024. – Т. 18, № 3. – С. 328–337.

